

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ 14-БЕНЗОИЛКАРАКОЛИНА НА СОКРАЩЕНИЕ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ МЫШЦ АОРТЫ КРЫСЫ

Мирзаева Ю.Т.

Усманов П.Б.

Ахмадалиев Н.Н.

E-mail: Ymirzayeva@mail.ru

Институт биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана,
Университет Alfraganus

Ташкентский государственный стоматологический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253641>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния 14-бензоилкараколина на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы. На основании полученных результатов установлено, что 14-бензоилкараколин оказывает дозозависимое расслабляющее действие на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крыс, влияет на сократительную активность рецептор-управляемых Ca^{2+} -каналов.

Ключевые слова: гладкая мышца, саркоплазматическая сеть, аорта, фенилэфрин, Ca^{2+} -канал, 14-бензоилкараколин, кофеин.

THE MECHANISMS OF ACTION OF 14-BENZOYLKARAKOLINE IN THE CONTRACTION OF THE RAT AORTA SMOOTH MUSCLES

Abstract. In this study, we looked at how 14-benzoylkarakoline affected the contractile activity of smooth muscle cells in the rat aorta. Based on the findings, 14-benzoylkarakoline has a dose-dependent relaxing effect on the contractile activity of rat aortic smooth muscle cells, as well as the dependency and contractile activity of receptor-gated Ca^{2+} channels.

Key words: smooth muscle, sarkoplasmic reticulum, aorta, phenylephrine, Ca^{2+} channel, 14-benzoylkarakoline, caffeine.

Актуальность. Известно, что в настоящее время в развитых странах мира сердечно-сосудистые заболевания как наиболее распространенные заболевания, являются одними из основных причин смертности и инвалидности [Roth G.A., et al.]. Согласно современным представлениям возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) есть результат нарушения функции гладкомышечных клеток (ГМК), транспорта Ca^{2+} -ионов и регуляции сосудистого тонуса [Wright P., et al.]. Поэтому на сегодняшний день одной из важнейших задач современной фармакологии и кардиологии является выяснение механизмов регуляции сосудистого тонуса, которые обеспечивают поддержание нормального уровня артериального давления. Исследования по изучению механизмов регуляции тонуса кровеносных сосудов привлекают особое внимание и имеют особую значимость во многих научных центрах мира. В патогенезе артериальной гипертензии в качестве одного из основных механизмов, приводящих к повышению тонуса сосудов, были выявлены дисфункции мембранных рецепторов, систем транспорта кальция гладкомышечных клеток и эндотелия сосудов [Touyz R., et al.]. Более того, этот дефект был идентифицирован как

основная мишень системы транспорта Ca^{2+} -ионов в сосудистом эндотелии и ГМК, и он напрямую связан с патогенезом артериальной гипертензии.

Настоящие исследования позволят определить наиболее эффективные методы коррекции нарушения функции системы транспорта Ca^{2+} -ионов в ГМК и сосудистом эндотелии, что в свою очередь, будет способствовать разработке новых методов адекватного лечения артериальной гипертензии.

Методы и материалы исследования. В исследовании использовали изолированные препараты из сегментов гладких мышц аорты белых беспородных крыс (масса крыс 200-250 г). Умерщвляли крыс смещением шейных позвонков, вскрывали грудную клетку, удаляли аорту и помещали в физиологический раствор Кребса состава (мМ): NaCl-120,4; KCl-5; NaHCO_3 -15,5; NaH_2PO_4 -1,2; MgCl_2 -1,2; CaCl_2 -2,5; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ -11,5, $\text{pH}=7,4$. Аорту очищали от жира и соединительной ткани, разрезали на сегменты в виде колец шириной 3-4 мм. Подготовленный сегмент аорты помещали в специальную камеру объемом 5 мл, которую фиксировали серебряной проволокой между ножкой электромеханического преобразователя (FT.03, Grass, США) и дном камеры. Экспериментальная камера перфузировалась кислородсодержащим карбогеном (95% O_2 , 5% CO_2) раствором Кребса при постоянной температуре 37°C. Перед экспериментом сегмент аорты предварительно растягивали нагрузкой 1 г, для достижения равновесия промывали физиологическим раствором в течение 60 мин. Сокращение препаратов аорты вызывали добавлением фенилэфрина (ФЭ) (1мкМ) или раствора с высоким содержанием калия (KCl, 50 мМ). В экспериментах использовались и растворы, не содержащие кальция, в которых Ca^{2+} -ионы были исключены из раствора Кребса добавлением 1 мМ этиленгликоль-бис(β -аминоэтилового эфира)-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты (ЭГТА). Сократительную активность препаратов аорты регистрировали с помощью усилителя РИТ («Grass», США) и регистратора Endim 621.02 (Германия). Статистическую обработку данных проводили с помощью программы OriginPro 7.5 (OriginLab Corporation; США). Амплитуда сокращения при этом выражалась в процентах от максимального сокращения (принимаемого за 100%), индуцированного ФЭ или раствором с высоким содержанием калия, и рассчитывалась как среднее арифметическое из 4-5 различных экспериментов. Статистическую значимость различий между контрольными и опытными значениями определяли для ряда данных, используя парный t-тест. Значения $\text{p}<0,05$ указывают на статистически значимые различия.

Результаты и их обсуждение. Ранее в наших исследованиях было обнаружено, что дитерпеноидный алкалоид 14-бензоилкараколин (14-БК) эффективно расслабляет препараты аорты крысы, предсокращенные норадреналином и гиперкалиевыми растворами [Mirzayeva Yu.T., Usmanov P. B.]. Целью данной работы было дальнейшее изучение характеристик механизма вазорелаксантного действия 14-бензоилкараколина.

Для дальнейшей характеристики механизма релаксантного действия 14-БК было изучено его действие на сокращения препаратов аорты крысы, индуцируемые селективным агонистом α -адренорецепторов ФЭ, в развитии которых участвуют Ca^{2+} -ионы, поступающие в ГМК не только через потенциал-зависимые, но и через рецептор-управляемые Ca^{2+} -

каналы, а также высвобождаемыми из саркоплазматического ретикулума (СР) [Sanders К.М.].

В ходе исследования было обнаружено, что 14-БК в условиях ФЭ-индуцированной контрактуры эффективно расслабляет препараты аорты крысы. При этом релаксанта́нный эффект 14-БК имел дозозависимый характер, при концентрации 15 мкМ он вызывал расслабление препарата аорты на $10,2 \pm 3,8\%$, а максимальное расслабление до $90,1 \pm 4\%$ наблюдалось при его концентрации 100 мкМ. Величина (концентрация воз. 50% максимального эффекта) EC_{50} 14-БК в этих условиях составляла $42,2 \pm 3,9\%$ мкМ. Вместе с тем в условиях ФЭ-индуцированной контрактуры релаксанта́нное действие 14-БК, развитие которого в основном обеспечивают высвобождаемые из СР Ca^{2+} -ионы, наблюдалось и в бескальциевых растворах. В этих условиях ФЭ вызывает сокращение препарата аорты крысы, которое на $70,4 \pm 4,1\%$ меньше сокращения, индуцируемого ФЭ в присутствии Ca^{2+} -ионов. Добавление в этих условиях 14-БК приводило к дополнительному снижению амплитуды сокращения на $18,2 \pm 4,3\%$ (рис.1).

Результаты указанных экспериментов свидетельствуют о том, что релаксанта́нное действие 14-БК в условиях ФЭ-индуцированной контрактуры, в основном, обусловлено его влиянием на поступление Ca^{2+} -ионов в ГМК через рецептор-управляемые Ca^{2+} -каналы плазмалеммы и на высвобождение из СР. Следует отметить, что релаксанта́нный эффект 14-БК в условиях ФЭ-индуцированной контрактуры, как и в условиях КС1-индуцированной контрактуры, был менее выражен по сравнению с эффектом 14-БК.

Рис.1. Влияние 14-бензоилкараколина на сокращения препаратов аорты крысы, индуцируемые фенилэфрином. По оси ординат сила сокращения аорты, выраженная в процентах от контроля, полученного при действии 1 мкМ фенилэфрина и принятого за 100%. (* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$; $n = 5$).

Результаты исследования являются свидетельством того, что релаксанта́нное действие алкалоида 14-БК реализуется, в основном, в результате его влиянием на Ca^{2+} -

транспортирующие системы ГМК, контролируемые α -адренорецепторами и связанными с ними внутриклеточными сигнальными каскадами.

Известно, что стимуляция α -адренорецепторов, инозитол-1,4,5-трифосфата (IP₃R) сопровождается активацией Ca²⁺-каналов плазмалеммы и CP [Sanders K.M.]. При этом высвобождение Ca²⁺-ионов из CP через IP₃R вносит основной вклад увеличение [Ca²⁺]_i и активацию сокращения ГМК. Учитывая это, было изучено действие исследуемого алкалоида на эффекты кофеина, который влияет на сократительную активность ГМК, специфически модифицируя [Ca²⁺]_i [Leung F. P., et al.]. Так, кофеин активируя RyR, может увеличивать высвобождение Ca²⁺-ионов из CP и стимулирует сокращение ГМК [Fleming I. and Busse R.]. Кофеин может так же взаимодействовать и с IP₃R, и ингибируя его, подавляет высвобождение Ca²⁺-ионов из CP и вызывает расслабление гладкой мускулатуры [Missiaen L. et al.]. Принимая во внимания эти особенности действия кофеина, было изучено влияние 14-БК на сокращения препаратов аорты, индуцируемые кофеином в условиях отсутствия Ca²⁺-ионов в среде инкубации (рис.2).

Рис.2. Влияние 14-бензоилкараколина на сокращения препаратов аорты крысы, индуцируемые кофеином. По оси ординат сила сокращения аорты, выраженная в процентах от контроля, полученного при действии 1 мкМ фенилэфрина и принятого за 100%, (*p < 0,05, **p < 0,01; n = 4).

Из рис.2. видно, что добавление кофеина в растворы, содержащие Ca²⁺-ионы, вызывает сокращение препаратов аорты, которое составляет 67,5±4,1% от сокращения, вызываемого ФЭ. При исключении из среды инкубации Ca²⁺-ионов кофеин-индуцированное сокращение препаратов аорты снижается до 33,3±3,4% от контроля, полученного в присутствии Ca²⁺-ионов. При добавлении в этих условиях алкалоида 14-БК (100мкМ) наблюдалось дополнительное снижение кофеин-индуцированных сокращений до 19,2±4% от контроля.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 14-БК подавляет сокращения препаратов аорты, индуцируемые кофеином. Учитывая то, что этот эффект исследуемого алкалоида был обнаружен в условиях отсутствия Ca^{2+} - ионов в среде инкубации, в которых исключается поступление их в ГМК из внеклеточной среды, можно предположить, что он обусловлен влиянием алкалоида на высвобождение Ca^{2+} -ионов из СР через RyR или IP_3R .

Заключения. Полученные результаты экспериментов показывают, что алкалоид 14-бензоилкараколин эффективно расслабляет препараты аорты крысы, предварительно сокращенные агонистом α -адренорецепторов фенилэфрином. Учитывая, что сокращения, индуцируемые этим антагонистом, в основном, обусловлены активацией высвобождения Ca^{2+} -ионов из СР через IP_3R , можно заключить, что релаксантное действие исследуемого алкалоида обусловлено подавлением транспорта Ca^{2+} -ионов на уровне СР.

REFERENCES

1. Fleming I. and Busse R., "Signal transduction of eNOS activation," // Cardiovascular Research, vol. 43, no. 3, pp. 532–541, 1999.
2. Leung F. P., Yung L. M., Yao X., Laher I., and Huang Y., "Store-operated calcium entry in vascular smooth muscle,"// British Journal of Pharmacology, vol. 153, no. 5, pp. 846–857, 2008
3. Mirzayeva Yu.T., Usmanov P B., Abrayeva Z. Ch. Vasodilator Effects of 14-Benzoilkarakoline in Isolated Rat Aorta //Journal of Natural and Medical Education.-2023.-P.7-11.
4. Missiaen L., Parys J. B., Smedt H. De, Himpens B., and Casteels R., "Inhibition of inositol trisphosphate-induced calcium release by caffeine is prevented by ATP, // Biochemical Journal, vol. 300, no. 1, pp. 81–84, 1994.
5. Roth G.A., Johnson C., Abajobir A., et al. Global, regional and national burden of cardiovascular diseases for 10 causes, 1990 to 2015. // J. Am. Coll. Cardiol. – 2017. – V.70. – P.1-25.
6. Sanders K.M. Signal Transduction in Smooth Muscle. Invited Review: Mechanisms of calcium handling in smooth muscles // J. Appl. Physiol. 2001., Vol. 91, pp. 1438-1449.
7. Touyz R., Alves-Lopes R., Rios F., Camargo L., Anagnostopoulou A., Amer A., Vascular smooth muscle contraction in hypertension // Cardiovasc. Res. – 2018. – V.15 (4). – P.529-539.
8. Wright P., Thomas M. Pathophysiology and management of heart failure // Clinical Pharmacist. – 2018. – V.10 (12). – P.261-269.